

IMFAKTOR

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

Aug-Sept | 2023

Volume I | Issue 1

Региональный журнал правовых
исследований
Минтақавий ҳуқуқий тадқиқотлар
журнали

ISSN: 2181-40X1
DOI Journal 10.56017/2181-403X1

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-1 | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-1 | AUGUST - SEPTEMBER

ТОШКЕНТ - 2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-40X1-2023-1>

Бош муҳаррир:

Исмилов Б. – юридик фанлар доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Икрамов Ш. – юридик фанлар доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Имомов Н. – юридик фанлар доктори, профессор

Исмаилов И. – юридик фанлар доктори, профессор

Абдурасулова Қ. – юридик фанлар доктори, профессор

Муродов Б. – юридик фанлар доктори, профессор

Каримов Ф. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Очиллов Х. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Гафурова Н. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Усмонов Д. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Бобожонов Л. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Эргашев А. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Номозов Ж. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Инамов Р. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Усмонходжаев О. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

NAZAROV Ismoiljon Baxtiyor o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU

“Ijtimoiy fanlar fakulteti”

Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8276079>

О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA О‘СИМЛИК DUNYOSINI HUQUQIY JIHATDAN HIMOYA QILISHDA DENDROLOGIYA BOG‘LARINING EKOLOGIK HUQUQIY ASOSLARI

ANNOTASIYA

Maqolaning asosiy mavzusi O‘zbekiston Respublikasi hududida ekologiya huquqining yanada kuchliroq va bo‘shliqlarsiz davom etishini taminlash hisoblanadi. Shu maqsadda o‘simlik dunyosini saqlab qolish yo‘lidagi asosiy bo‘g‘inlaridan biri bo‘lmish dendrologiya bog‘larining huquqiy asoslari yoritilishiga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasida o‘simlik dunyosini huquqiy jihatdan himoya qilishda dendrologiya bog‘larining ekologik huquqiy asoslari atroflicha o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: ekologiya huquqi, dendrologiya bog‘lari, o‘simlik dunyosi, rekreatsiya, o‘simliklarni ko‘paytirishning huquqi, dendrologiya, ekologik xavf, iqlimning issib ketishi, ekologiya va dendrologiya, dendrologiya bog‘larining ekologik huquqiy asoslari.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ САДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

АННОТАЦИЯ

Основной темой статьи является обеспечение сохранения экологического права на территории Республики Узбекистан более сильным и свободным от лазеек. С этой целью он направлен на освещение правовой основы дендрологических садов, которые являются одним из основных звеньев на пути к сохранению флоры и фауны. Детально изучены экологические правовые основы дендрологических садов в правовой охране растительного мира в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: экологическое право, дендрологические сады, флора, отдых, право на размножение растений, дендрология, экологическая опасность, потепление климата, экология и дендрология, экологические правовые основы дендрологических садов.

LEGAL DEVELOPMENT OF THE PLANT WORLD IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN TERMS OF PROTECTION OF DENDROLOGY GARDENS ENVIRONMENTAL LEGAL FRAMEWORK

ANNOTATION

The main topic of the article is ensuring that the right to ecology on the territory of the Republic of Uzbekistan will continue even stronger and without gaps. To this end, the legal framework of dendrology Gardens, one of its main links to the preservation of the plant world, is focused on the illumination. In the legal protection of the plant world in the Republic of Uzbekistan, the environmental legal framework of dendrology Gardens has been thoroughly studied.

Keywords: environmental law, dendrology gardens, plant world, recreation, plant breeding rights, dendrology, environmental risk, climate warming, ecology and dendrology, environmental legal foundations of dendrology Gardens.

Davrlar o'tgani sari ekologik xavf ham oshib bormoqda. Bu xavf iqlimning issib ketishida yoki dengizlar biologik hayotini o'lib borishida, shu bilan birgan juda katta hududlarni cho'lanib borishida ham ko'rinib bormoqda. Bunday jarayonlar bizning yurtga ham ko'zga tashlanib bormoqda. Shuning uchun ham Respublikamiz rahbaryatlari bu masalalarga ko'plab ijobi jihatdan yondashib kelishgan.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimov bu masalaga alohida e'tibor qaratib: *"Ekologiya hozirgi zamonning keng miqyosdagi keskin ijtimoiy muammolaridan biridir. Uni hal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bolib, sivilizatsivaning hozirgi kuni va kelajagi ko'p jihatdan ana shu muammoning hal qilinishiga bog'liqdir"* [1], - degan edi.

Alohida ta'kidlash joizki, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish muanunolarini ham hal qilishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M Mirziyoyevning tashabbusi bilan amaldagi qonunchilik, huquqni qo'llash va ilg'or xorijiy tajribani tahlil qilish asosida ishlab chiqilgan jamoatchilik tomonidan ijobiy fikrlar va g'oyalar berilayotgan *"O'zbekiston – 2030" strategiyasining uchinchi yo'nalishida Suv resurslarini tejash va atrof muhitni muhofaza qilish ustuvor yo'nalishi* [2] deb atalib unda ham mazkur sohaga alohida ahamiyat berilayotganligini aytib o'tsak bo'ladi. Ushbu ustuvor strategiyada belgilanganki asosiy samaradorlikni oshirish bo'yicha respublika hududining yashillik darajasini 30 foizga yatkazish ekanligidir.

Mavzuning dolzarbligi shundaki hozirgi kunda O'zbekiston hududida qonunlarni buzulishi, aholining ekologik ma'daniyatining pastligi va "bitta men qilsam hech nima bo'lmadi" kabi fikrlar natijasida o'simlik va hayvonot dunyosi halokatli tarzda muammolar girdobida qolmoqdaligidir. Albatta bunday holat va harakatlar natijasida o'simlik dunyosi yoki hayvonot dunyosining ko'plab turlariga katta zarar yetib ularni yo'q bo'lish arafasiga olib kelib qo'ydik. Shu sababli ham bu maqola hozirgi kunda dolzarb kasb etadi.

Shu o'rinda maqolaning asosiy mavzusi bo'lgan dendrologiya bog'lariga tarif beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi qonunchilikgiga ko'ra dendrologiya bog'lariga quydagicha tarif berilgan: *"Sun'iy yaratilgan sharoitlarda o'simliklarning xilma-xil turlarini saqlab qolish hamda ularni o'rganish, ulardan madaniy-ma'rifiy, o'quv-tarbiyaviy, rekreatsiya va estetik maqsadlarda foydalanish bo'yicha ilmiy faoliyat yuritish uchun dendrologiya bog'lari tashkil etilishi mumkin"* [3].

Qonunchiligimizga ko'ra Sun'iy yaratilgan sharoitlarda yetishtiriladigan yovvoyi holda o'suvchi o'simliklar yuridik yoki jismoniy shaxsning mulki bo'lishi mumkinligi o'simlik dunyosini rivojlanishiga asos bo'ladi. Lekin hozirgi kunda dendrologiya bog'larida yetishtirilgan noyob turdagi o'simliklarni noqonuniy sotish va ulardan g'ayri qonuniy usulda foydalanish ko'payib ketayotganligi sababli ham qonunchilikda bunday jinoyat turlariga og'iroq jazo turini qo'llash va xalqaro darajada jinoyatchini aniqlash usulini joriy etishni taklif qilardim.

Shu bilan birga dendrologiya bogʻlarini manitorn qilishda ommaviy monitoringni ham kengaytirish taklif qilgan boʻlardim. Yana maqolada quydagi taklif suriladiki dendrologiya bogʻlari qonunchiligida noligitimlikni kamaytirgan holda ligitimlikni kuchaytirilishi kerakligi. Dendrologiya bogʻlari tegishincha Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori yoki mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori bilan tashkil etiladigan umumdavlat ahamiyatiga molik dendrologiya bogʻlari va mahalliy ahamiyatga molik dendrologiya bogʻlariga boʻlinishini inobatga olib ularni nazorat tizimini kengaytirish yaʼni ijtimoiylashuvini kuchaytirish va ligitimlikni kuchaytirish kerak degan taklifni berar edim.

Chunki Ijtimoiylashuv natijasida dendrologiya bogʻlarining nazorati va ulardagi oʻsimlik dunyosi turlarini koʻpayishi mumkin boʻladi. Shu bilan birgalikda tarixan shakilangan xalimizning bogʻdorchilik qobilyatlarini zamonaviy jarayonga olib kirish holatlarini ham kuchaytirishimiz kerak. Shu bilan birga huquq sohasida xalqimizning tarixiy bogʻdorchilik jarayonini birinchilardan boʻlib qonuniy jihatlar bilan kafolatlab qoʻyishimiz laozim.

Shuningdek dendrologiya bogʻlari hududida ushbu bogʻlarni tashkil etish maqsadlariga muvofiq boʻlmagan va oʻsimlik dunyosining saqlanib qolishiga tahdid soluvchi faoliyat taqiqlanish bilan birga uning faoliyatini tubdan yangilash va xususiy sektarga ijtimoiy maniyotoring qilgan holda berilishini kuchaytirishni taklif qilgan boʻlardim.

Xulosa qilib aytganda Oʻzbekiston Respublikasida dendrologiya bogʻlari tarmogʻini kengaytirish orqali oʻsimlik dunyosining noyob turlarini saqlab qolish bilan birgalikda noyob hisoblanga oʻsimlik dunyosini keng miqyosda koʻpaytirish mumkin boʻladi. Bu esa oʻz oʻrnida vujudga kelayotgan ekologik muammolarni yechishda oʻziga xos yoʻl boʻlib hizmat ham qilishi mumkin. Dendrologiya bogʻlari tizimini kengaytirish bilan birga ulardagi sanot tizimini ham dendrologiya bogʻlari bilan uzviy rivojlantirishimiz lozim. Shunda noyob va tibiyot maqsadlarida oʻstrilayotgan oʻsmliklarni uzoq joyida va ortiqcha vaqtlarsiz yoki chetelga tayor yarim maxsulot sifatida chiqib ketishi oldini olingan bolardi va bu oʻz oʻrnida tibiyot sanoatini rivojlanishiga katta hissa qoʻshgan boʻlardim. Shu sababli ham dendrologiya bogʻlari tizimi kengaytirilib ligitimlik holatiga ham etibor qaratish lozimdir.

Xalqimiz ongida dendrologiya bogʻlari hamda ekologik jarayon haqida ijtimoiy koʻrinish vujudga keltirishimiz lozim. Chunki har bir oʻsimlik ekologik tanazzulning olidini olishda oʻziga xos oʻrin egalaydi va ekologiyaning hayot manbai hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Karimov I A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘li-T.6. - Toshkent: O‘zbekiston, 1998.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Taraqqiyot strategiyasi” markazi. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
3. “O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni. 19-modda. 2016-yil.

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.